

УДК 94(47)+ 94(48).083

ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ В ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ КАК ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Сидорчук Е.А.

Государственный университет управления (г. Москва)

В статье рассматривается вклад жителей Севастополя в оборону города в период двух войн – Крымской войны 1853–1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Анализируется готовность города к сухопутной обороне, деятельность органов власти и вклад жителей в оборону Севастополя. Особое внимание уделено помощи и поддержке, которую горожане оказывали сражающимся войскам, и работе городских органов власти, направленной на оборону Севастополя.

Ключевые слова: органы власти, оборона Севастополя; Великая Отечественная война, Крымская война, историографии, краеведение.

The article deals with the contribution of Sevastopol residents to the defense of the city during two wars - the Crimean war of 1853–1856 and the Great Patriotic War of 1941–1945. The author analyses readiness of the city for ground defense, activity of authorities and contribution of residents to the defense of Sevastopol. Special attention is paid to the help and support provided by the citizens to the Army and the work of municipal authorities directed to the defense of Sevastopol.

Key words: Executive branch, the defense of Sevastopol, Great Patriotic War, Crimean war, historiographies, study of local lore.

В истории изучения двух оборон Севастополя особое место занимает вклад жителей в жизнедеятельность сражающегося города, их помощь и поддержка сражающимся войскам, работа государственных и муниципальных органов власти в условиях осадного положения.

В период Крымской войны и обороны Севастополя в 1854–1855 гг., кроме армии и флота, особенно флотских экипажей, переведенных на сушу, активную помощь в подготовке обороны оказывало и гражданское население. Сразу после высадки союзных войск в Крыму, гражданское население деятельно включилось в подготовку города к обороне: «В Севастополе закипела необыкновенная, спешная деятельность. Все рабочие, какие только нашлись под рукой, торопились строить укрепления, возводить грозные бастионы. Писаря, музыканты, певчие, даже арестанты, которых с доверием отпустил Корнилов, все поспешили на работу и трудились в поте лица, не покладая рук. Все жители города, старики, женщины, дети, богатые и бедные, знатные и простые, – все бросились помогать туда, где строились укрепления, чтобы устроить преграду врагу. У кого была лошадь, телега, тачка, – все было отдано на бастионы: возить землю, снаряды, инструмент» [9, с. 68]. Такая активная деятельность граждан связана с тем, что и у военнослужащих, и у горожан был силен патриотический настрой, и жизнь города была неотделима от жизни Черноморского флота. Гражданские жители привлекались не только к строительству оборонительных сооружений, но и несли караульную службу в городе: «В Севастополе шла безостановочно деятельная, усиленная работа. Трудился весь город. Сами

граждане образовали из себя караулы и начальство над ними приняли актеры местного театра» [9, с. 76].

То есть, часть функций охраны правопорядка в военное время взяли на себя простые граждане. Это связано не только с высоким патриотическим подъемом, последовавшим после объявления войны, но и с тем, что личный состав Севастопольского гарнизона требовалось задействовать на других, более важных на тот момент участках работы – на подготовке оборонительных и инженерных сооружений. Руководство города отдало приказ городской полиции на обход жителей с целью *«просить прибыть для работ»*, но это фактически не имело значения, так как жители сами добровольно убывали на строительство укреплений, но полиция продолжала выполнять указы руководства: *«Полиция, обходя дома, приглашала обывателей на работу и, случалось, долго стучалась в дверь, чтобы услышать от ребенка, что отец и мать давно ушли без всякого приглашения»* [4, с. 305].

В период Второй обороны Севастополя строительные и ремонтные подразделения органов государственной-административной власти занимались не только своевременным восстановлением разрушенных в городе зданий и сооружений, но и проводили работы по обеспечению, ремонту и содержанию жилых и технических помещений воинских частей и соединений, сражавшихся в Севастополе. Так, в 81 отдельном танковом батальоне *«комиссия в составе: помощника командира батальона по хозяйственной части ст. лейтенанта Манишуненко, начальника снабжения интенданта 2 ранга Белова, начальника финансовой части интенданта 2 ранга Курсова, – произвела приемку работ по ремонту воинского здания под столовую и кухню командного состава»* [11, с. 10]. Решением комиссии было установлено: *«1. Работы, сданные т. Мурзаеву по наряду, выполнены полностью; 2. Качество выполненных работ хорошее и подлежит оплате согласно наряду в сумме 693 рублей»* [11, с. 9]. На следующий день решение комиссии было утверждено командиром танкового батальона [11, с. 9]. В Севастополе в период Второй обороны находилось только два танковых подразделения – 81 и 125 отдельные танковые батальоны, то есть это были единственные танковые резервы Севастопольского оборонительного района. Поэтому неудивительно, с какой оперативностью были проведены необходимые восстановительные работы для данного подразделения силами городских властей.

Участие женщин в строительстве инженерных сооружений в военное время характерно для обеих севастопольских оборон. Уже в годы Крымской войны такая практика была очень распространенной: *«Батарей и укрепления насыпались по всей линии, верст на семь. Мужчины долбили каменистый грунт, подвозили орудия, снаряды и т.п., а женщины издали носили землю в корзинах, в мешках, подолах. У каждой на уме были близкие, ребята, мужья, братья, отцы, домишко, нажитый тяжельми трудами. И сжималось сердце несчастных от страха при мысли, что неприятель может разрушить и отнять всё»* [9, с. 68].

Кроме того, *«во время Крымской войны, среди раненых, среди стонов и ужасов смерти, на бранном поле впервые являются сестры милосердия»* [9, с. 160]. Осенью 1854 г., после начала Крымской войны, по инициативе Великой княгини Елены Павловны была учреждена Крестовоздвиженская община сестер милосердия, которая стала первым в мире женским медицинским формированием по оказанию помощи раненым во время войны: *«Великая Княгиня Елена Павловна устроила общину сестер милосердия, и вот русские женщины, отряд за отрядом, двинулись на войну. Пошли туда богатые, знатные, бедные, простые – в одинаковом воодушевлении горячим желанием послужить людям в несчастии, помочь и утешить их в страданиях»* [9, с. 162].

Великая Отечественная война была войной иного порядка: она носила более ожесточенный и более высокотехнологический характер. То есть, при гораздо большем количестве горожан в период Второй обороны Севастополя, городскому комитету ВКП(б), командованию сухопутными частями и Черноморскому флоту надо было решать на порядок более сложные задачи, кроме инженерной подготовки города к обороне. Это были вопросы, связанные с налаживанием работы предприятий Севастополя для выпуска военной продукции, налаживание жизнедеятельности и быта горожан, а также производство и снабжение продовольствием сражающихся войск и жителей города. Для этого на базе го-

родских органов власти был создан Городской Комитет обороны, а на основе сухопутных, морских частей и войск НКВД создали Севастопольский оборонительный район.

Экономически целесообразнее было производить и продовольствие, и продукцию военного назначения непосредственно в самом Севастополе, чтобы не отвлекать ресурсы государства от других, более важных участков фронта. Осенью 1941 г. областным комитетом ВКП(б), Советом народных комиссаров Крымской АССР, Военным Советом Черноморского флота и руководством города было принято решение о создании в Севастополе подземного Спецкомбината № 1 [8, с. 178]. Основной продукцией Спецкомбината было производство минометного вооружения. Уже к концу ноября была выдана первая продукция – минометы, мины и гранаты. До конца месяца комбинат выпустил 110 82-мм минометов и 33 тысячи мин различных калибров. А всего до конца декабря на севастопольских предприятиях было произведено 1090 50-мм минометов и до 15 тыс. мин данного калибра [8, с. 103–104]. То есть, руководство города в кратчайшие сроки смогло наладить производство необходимых вооружений для насыщения сражающихся советских войск.

Также одним из ключевых вопросов была продовольственная проблема. В Севастополе было достаточное количество запасов продовольствия, так как, во-первых, перед началом войны командование решило развернуть в Севастополе склады, на которых разместили большое количество продовольствия, необходимого для снабжения как флота, так и города. Во-вторых, в Севастополь с Кавказа прорывались корабли и военные транспорты, которые привозили не только боеприпасы, боевую технику и пополнение, но и продовольствие. Кроме этого, в Севастополе – приморском городе – существовали артели, которые ловили рыбу и снабжали ею Севастополь. Например, в 1942 году *«за две недели марта колхоз сдал Главрыбтресту 22 центнера мидий. Лучшие ловцы Андруцаки, Ткачев, Серафимов заключают между собой социалистические договоры, обязуются до конца марта выловить и сдать на базу по 5 центнеров мидий каждый»* [6, с. 3].

Понятно, что продовольственные запасы постепенно истощались, но была еще и необходимость в свежих овощах и фруктах для горожан и защитников города, хотя бы по медицинским требованиям для предотвращения заболеваний. И руководство Севастополя успешно решало эти вопросы, проводя грамотную работу и с организациями, и с отдельными гражданами: *«успех выращивания овощей будет зависеть от того, как развернется социалистическое соревнование в бригадах и звеньях колхозов и совхозов. Необходимо, чтобы каждый колхозник, специалист, работница и рабочий совхоза взяли на себя конкретные обязательства и обещали вырастить максимальное количество овощей. Можно привести интересный пример из опыта колхоза "Путь к социализму", который в 1941 г. с одного гектара неполивного участка снял 15 тысяч килограммов помидоров сорта "чудо рынка"»* [5, с. 2].

Руководство Севастополя изыскивало любые способы для снабжения и войск, и горожан продовольствием. Например, был сделан акцент на кролиководство и птицеводство: *«В снабжении фронта и страны продуктами большое значение имеет кролиководство и птицеводство. Этому важному делу партийные и советские организации обязаны уделить особое внимание. В условиях осажденного города местное животноводство играет большую роль. Каждый колхозник, рабочий совхоза и пригородного хозяйства должен приложить все усилия к тому, чтобы полностью сохранить приплод скота. Особенно большое внимание нужно уделять молодым телятам»* [7, с. 3]. Руководство города оперативно налаживало работу подчиненных ему подразделений и активно использовало методы «социалистического соревнования» для достижения поставленных целей.

В 2010 г. были опубликованы мемуары жителя осажденного Севастополя Г.К. Задорожникова «Мемуары старого мальчика» [3, с. 184]. В них Георгий Константинович вспоминает начало Великой Отечественной войны в Севастополе, которую встретил восьмилетним ребенком, оборону и оккупацию города. О причинах, побудивших его написать воспоминания, он пишет так: *«О быте простых людей, живших несколько лет фактически на передовой линии фронта, а потом брошенных на произвол судьбы на оккупированной территории, написано мало. Они не совершали подвигов, а просто жили, чтобы выжить, но при этом не теряли совести и достоинства»* [3, с. 8]. О самих боях

мемуарист пишет мало, но емко: *«Немцы уже были в Симферополе. Участились бомбежки, начались регулярные артиллерийские и минометные обстрелы города. Ближе к зиме, в периоды очередных немецких наступлений, я в театральный бинокль мог видеть бои на Северной стороне. Черные яростные разрывы шрапнельных снарядов, почти у самой земли, все небо, усеянное белыми клубочками от зениток. Пикирующие "Юнкерсы-109", трагичные воздушные бои»* [3, с. 50]. Г.К. Задорожников больше пишет о быте в осажденном городе: *«Однажды, среди бела дня ворвалась взволнованная соседка с известием: над нами, в степи, только что убило снарядом лошадь! Стремительный рывок и нам что-то достается. За многие месяцы в доме пахнет мясной пищей»* [3, с. 55]; *«Последний раз электрический свет был на Новый 1942 год»* [3, с. 62].

Об окончании обороны Севастополя 1941–1942 гг. Георгий Константинович пишет живо и жестко: *«Накануне дня входа немцев в Севастополь, с вечера началась массивная артподготовка. Совершенно не понятно зачем. Фронта уже не было. Город был пуст. Войска отступили к мысу Херсонес, к бухте Казачьей, к Маяку. Там была последняя надежда солдат на спасение. Но чудеса не произошло. За ними не приплыл ни один транспорт. В тех местах, как мы узнали потом, произошла позорная трагедия истребления и пленения массы людей»* [3, с. 79]. Среди тех, кто оказался на мысе Херсонес, но не был эвакуирован, находились и гражданские лица, особенно – высококвалифицированные специалисты – инженеры, врачи и т.д.

В 2011 г. были изданы мемуары З.И. Долгушевой «Воспоминания севастопольской девочки» [2, с. 58]. Автор встретила Великую Отечественную войну в Севастополе, будучи еще ребенком, и большую часть оккупационного периода провела в городе. В середине июля 1942 г. умер ее брат, проживший меньше месяца: *«18 июля я проснулась, а мама говорит, что братик Жорик умер. Я бросилась к корыту, оно заменяло детскую коляску, а он лежит холодный уже»* [2, с. 21]. Вот, как З.И. Долгушева пишет об осени 1941 года: *«В ночь с 31 октября на 1 ноября, когда начался первый штурм города, была очень сильная бомбежка. Было очень страшно: сильный грохот, рядом пожары, крики. Папа решил идти всем в Инкерман и прятаться в штольнях. Когда мы пришли, везде были трехэтажные нары, было очень душно и нехорошо пахло. Тогда папа сказал: "Пошли домой, будем умирать дома". Позже, под руководством папы, мы вырыли так называемую "щель", и в ней мы просидели до 1 июля 1942 г.»* [2, с. 7].

Еще одним новым источником по изучаемой теме, а точнее ее интерпретации в занимающей антироссийские позиции историографии, является отражение борьбы за Севастополь и жизни в нем в период осады немецко-румынскими войсками со стороны белоэмигрантских кругов. Определенный интерес представляют в этой связи мемуары коллаборациониста Б.Н. Ширяева, изданные в эмигрантском журнале «Часовой» в 1948 г. Печатался он под псевдонимом Алексей Алымов, под тем же псевдонимом в 1952 г. в Буэнос-Айресе издал на русском языке книгу «Ди-Пи в Италии». Строки его биографии таковы: штабс-капитан Российской Императорской Армии, воевавший на фронтах Первой Мировой войны, не принявший Советскую власть, неоднократно подвергавшийся арестам и ссылкам в СССР, в годы Великой Отечественной войны стал коллаборационистом и капитаном власовской «Русской освободительной армии», бежал вместе с отступавшими оккупантами на Запад.

1942 год Б.Н. Ширяев встретил в Ставрополе, который летом того же года был оккупирован немецкими войсками. С приходом немцев начал публиковаться в коллаборационистском издании «Ставропольское слово», позже переименованном в «Утро Кавказа». Впоследствии, уже став капитаном РОА, публиковал свои статьи на территории Крыма в газете «Голос Крыма» – официальном органе оккупационных властей. Окончание войны Б.Н. Ширяев встретил в Италии. Пребывая в Крыму, Б.Н. Ширяев уделял пристальное внимание борьбе за Севастополь в 1941–1942 гг., публиковал в угодной оккупантам интерпретации собранные им материалы по данному вопросу, а после окончания войны, в эмиграции, продолжил их публикацию.

Журнал «Часовой», в котором печатался Ширяев после войны, был ежемесячным изданием и позиционировал себя как «орган связи русского воинства за рубежом», впо-

следствии – как орган Русского национального объединения. Выходил на русском языке с 1929 по 1988 гг. сначала в Париже, позже в Брюсселе.

Статья Б.Н. Ширяева «Земля, кровью омытая. К 6-ой годовщине битвы за Севастополь» опубликована в 1948 г. в № 276 [1, с. 16]. Она носит характер оголтелой антисоветской пропаганды. В ней описываются Севастополь и личные впечатления автора, побывавшего в оккупированном городе в 1943 году: *«мне удалось попасть в Севастополь лишь спустя год после агонии этого города-героя и дважды страдальца»* [1, с. 17]. *«Глинистые бугры Аккермана¹, – свидетели небывалого, невозможного в русской истории, но естественного в истории советской – позора. После первых воздушных бомбардировок города сюда были свезены раненые, семьи младшего и среднего состава, часть жителей города. Под землей угнездился целый поселок, более 20 тысяч человек. Большую часть населения составляли женщины и дети. Однажды ночью холмы задрожали от ряда глухих взрывов. Тяжелые пласты глины и камня поползли вниз, наглухо замыкая все выходы из подземелий. Красное командование, отступая, не смогло или не пожелало эвакуировать укрытых в подземельях женщин, детей и инвалидов – русских людей. Вернее, как это покажут следующие акты трагедии, не пожелало. Что значит для интернационала двадцать тысяч русских?»* [1, с. 17].

Сообщения Б.Н. Ширяева о том, что Инкерманские штольни были подорваны вместе с заполнявшими их людьми, не соответствует действительности: это доказано в ходе многочисленных спелеологических и археологических исследований на месте подрыва. Очевидно, что в этом вопросе автор повторяет клише нацистской пропаганды, распространенной в Крыму в годы его оккупации гитлеровцами².

Таким образом, изучение мемуарной литературы, в том числе публикуемой в последние годы и впервые вводимой в научный оборот, а также документов региональных и военных архивов, позволяет продолжить изучение малоисследованной темы жизни и деятельности местного населения и органов гражданской власти в период двух оборон Севастополя.

Источники и литература.

1. Алымов А. [Ширяев Б.Н.] Земля, кровью омытая // Часовой. 1948. № 276. С. 16–18.
2. Долгушева З.И. Воспоминания севастопольской девочки. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2011. 58 с.
3. Задорожников Г.К. Мемуары старого мальчика. Севастополь: Издатель Кручинин Л.Ю., 2010. 184 с.
4. История Крымской войны и обороны Севастополя. СПб: Типография товарищества «Общественная польза», 1900. Т. I. 454 с.
5. К вопросу овощеводства // Красный Крым. 1942. № 73 (5402). С. 2.

¹ Б.Н. Ширяев, очевидно, плохо знал географию тех мест, которые описывал. Аккерман (Белгород Днестровский) находится в Одесской области. Под Севастополем находится город Инкерман, но там нет «глинистых бугров». Они есть в районе Качи, но там в июле 1942 года не было скопления советских войск или гражданского населения, ожидавших эвакуации. В районе мыса Херсонес (так же как и в Инкермане), где фактически были сосредоточены советские войска и большое количество гражданского населения, скальные обрывы – известняковые, но не глинистые. Такая неточность формулировок позволяет предположить, что описываемых мест мемуарист-коллаборационист своими глазами не видел (прим. ред.).

² Подтверждение этого тезиса автора содержится в труде севастопольского историка и краеведа Ю.Н. Пикалова, опубликованном во время подготовки данного номера журнала к публикации (Пикалов Ю.Н. Подземный Севастополь. Неизвестные страницы. – Севастополь: Колорит, 2018. – С. 62–79). Приведем лишь небольшую цитату: *«Подрывали четыре штольни с боезапасом из 13 штолен, находившихся с левого склона Каменоломенного оврага, и госпиталей с ранеными там не могло быть в принципе. Всё гражданское население, госпитали и Спецкомбинат № 2 находились в 14 штольнях правого склона оврага, от взрыва были в сотне метров, в глубине штолен. Кроме того, все входы в штольни от пуль и осколков авиабомб были заложены каменными стенами, оставлены были лишь небольшие входы, закрытые металлическими дверями. За неделю до взрыва из-за проблем с водой началась эвакуация госпиталей и работников Спецкомбината № 2 в разные районы города. Из скопившихся в штольнях во второй половине июня примерно 10 тысяч людей, к 30.06.1942 г. подавляющее большинство было эвакуировано из штолен Каменоломенного оврага. О взрыве были предупреждены все оставшиеся люди, которые по возможности укрылись в глубине штолен»* (Там же. – С. 75 со ссылкой на рапорт командира 3-го артдивизиона 99-го гаубичного артполка 25-й Чапаевской дивизии майора З.Г. Олейника – непосредственного участника тех событий) (прим. ред.).

6. О роли животноводства // Красный Крым. 1942. № 81 (5410). С. 3.
7. Н-ский колхоз // Красный Крым. 1942. № 84 (5413). С. 3.
8. Крым в период Великой Отечественной войны. Сборник документов. Симферополь: Таврия, 1973, 487 с.
9. Лукашевич К.В. Оборона Севастополя и его славные защитники. М.: Издание И.Д. Сытина, 1904. 290 с.
10. Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации 18 марта 2014 г. [Электронный ресурс] // Сайт администрации президента РФ. Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/20603>
11. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). Ф. 5860. Оп. 1248. Д. 5.

References.

1. Alymov A. [Shiryayev B.N.] Zemlya. krovyu omytaya // Chasovoy. 1948. № 276. S. 16–18.
2. Dolgusheva Z.I. Vospominaniya sevastopolskoy devochki. Sevastopol: NPTs «EKOSI- Gidrofizika», 2011. 58 s.
3. Zadorozhnikov G.K. Memuary starogo malchika. Sevastopol: Izdatel Kruchinin L.Yu., 2010. 184 s.
4. Istoriya Krymskoy voyny i oborony Sevastopolya. SPb: Tipografiya tovarishchestva «Obshchestvennaya polza», 1900. T. I. 454 s.
5. K voprosu ovoshchevodstva // Krasnyy Krym. 1942. № 73 (5402). S. 2.
6. O roli zhitovnovodstva // Krasnyy Krym. 1942. № 81 (5410). S. 3.
7. N-skiy kolkhoz // Krasnyy Krym. 1942. № 84 (5413). S. 3.
8. Krym v period Velikoy Otechestvennoy voyny. Sbornik dokumentov. Simferopol: Tavriya, 1973. 487 s.
9. Lukashevich K.V. Oborona Sevastopolya i ego slavnyye zashchitniki. M.: Izdaniye I.D. Sytina, 1904. 290 s.
10. Putin V.V. Obrashcheniye Prezidenta Rossiyskoy Federatsii 18 marta 2014 g. [Elektronnyy resurs] // Sayt administratsii prezidenta RF. Rezhim dostupa: <http://kremlin.ru/events/president/news/20603>
11. Tsentralnyy arkhiv Ministerstva oborony Rossiyskoy Federatsii (TsAMO). F. 5860. Op. 1248. D. 5.

Сидорчук Е. А. Вклад жителей в оборону Севастополя как пример взаимодействия власти и общества в условиях военного времени / Сидорчук Е. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б: Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXIV (XI). – С. 74–79.

Sidorchuk E. A. Contribution of residents into the defense of Sevastopol as an example of interaction between the power and society under conditions of wartime / Sidorchuk E. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B: Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXIV (XI). – P. 74–79.

ОБ АВТОРЕ

СИДОРЧУК

Евгений Александрович

Аспирант кафедры истории и политологии Государственного университета управления (г. Москва)
E-mail: zerlo739@mail.ru

SIDORCHUK

Evgeny Aleksandrovich

Postgraduate. Department of history and political science of the State University of Management (Moscow)
E-mail: zerlo739@mail.ru